

PHYSICS AND MATHEMATICS

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ВЯЗКОГО СЛОЯ ПО СКЛОНУ ВОЗВЫШЕННОСТИ

Куралбаев З.

*Профессор, доктор физико-математических наук
Алматинский университет энергетики и связи,
г. Алматы, Казахстан*

MATHEMATICAL MODEL OF THE MOVEMENT OF A VISCOUS LAYER ALONG THE SLOPE OF A HILL

Kuralbaev Z.

*Professor, Doctor of Physico-mathematical Sciences
Almaty University of Energy and Communications,
Almaty, Kazakhstan*

Аннотация

Изменение вязкостных слоев осадочных горных пород приводит к возникновению оползней под воздействием силы тяжести или других внешних факторов. Исследование процесса возникновения оползней осадочных горных пород, находящихся на поверхности возвышенности является актуальной проблемой для горных регионов. В статье предлагается использовать для таких исследований метод механико-математического моделирования, в результате которого получена математическая задача о квазилинейном уравнении параболического типа. Для решения полученной математической задачи использован конечно-разностный метод; была выбрана нелинейная неявная расчетная схема, на основе которой сформулирован алгоритм решения задачи и разработана компьютерная программа. Проведено математическое моделирование рассматриваемого процесса, в результате проведен численный эксперимент для различных возможных вариантов; в качестве исходных данных физических параметров взяты механические характеристики глинистых пород. Результаты исследования представлены в виде графиков и таблиц.

Abstract

Changes in the viscous layers of sedimentary rocks lead to the occurrence of landslides under the influence of gravity or other external factors. The study of the occurrence of landslides of sedimentary rocks located on the surface of high ground is an urgent problem for mountainous regions. The article suggests using the method of mechanical and mathematical modeling for such studies, as a result of which a mathematical problem on a quasi-linear equation of a parabolic type is obtained. To solve the resulting mathematical problem, a finite-difference method was used; a nonlinear implicit calculation scheme was chosen, on the basis of which an algorithm for solving the problem was formulated and a computer program was developed. Mathematical modeling of the process under consideration was carried out, as a result, a numerical experiment was conducted for various possible variants; the mechanical characteristics of clay rocks were taken as the initial data of physical parameters. The results of the study are presented in the form of graphs and tables.

Ключевые слова: осадочные породы, реологические свойства, ползучесть, механизм возникновения оползней, математическая и компьютерная модель.

Keywords: sedimentary rocks, rheological properties, creep, mechanism of occurrence of landslides, mathematical and computer model.

1. Введение

Одной из актуальных проблем для горных районов являются исследования, связанные с таким явлением как оползни, возникающие в высокогорных областях вследствие различных причин, в частности изменения вязкостных свойств материалов из-за природных или климатических процессов. Предполагается, что происходит движение некоторого верхнего слоя, состоящего из рыхлого грунта, который не способен выдерживать нагрузку собственного веса, поэтому происходит смещение. Такое геолого-горное явление представляет определенную угрозу сооружениям и населению, находящимся в таких районах.

При сохранении определенных геологических и климатических условий, в таких местах достаточно долгое время сохраняется устойчивое положение грунтовых материалов. Однако часто имеет место увлажнение и размывание горных пород дождевой или талой водой, что приводит к изменению вязкостных свойств материалов, составляющих верхние слои грунта. Либо под влиянием тектонических или техногенных процессов могут возникать ползущие движения верхних слоев возвышенностей под воздействием собственной тяжести. Исследования такого явления является *актуальным* по известным причинам [1,2,3,4].

Многолетние наблюдения и изучение таких процессов показывали [3,4,5], что осадочные гор-

ные породы, которые покрывают более 75% поверхности земной суши, обладают свойством ползучести. «Ползучесть – явление постепенного роста деформации во времени при постоянном напряжении и снижением прочности при длительном нагружении» [7, стр. 36]. Учитывая, что ползучесть является причиной таких явлений, как оползни, селевые потоки, течения ледников и других, в данной работе приведено теоретическое исследование их с помощью математического и компьютерного моделирования.

Данная работа посвящена компьютерному моделированию одного из вариантов механизма возникновения оползней, когда происходит опускание

грунтов под воздействием собственного веса при изменении их реологических свойств. Здесь используется физическая модель «ползущих» течений в вязком слое [3,4], а для исследования рассматриваемого процесса - метод математического и компьютерного моделирования с проведением численного эксперимента.

2. Математическая модель задачи

В данном случае рассматривается вязкий слой определенной толщины (мощности), покоящийся на поверхности возвышенности и в начальный момент времени этот слой находится в устойчивом положении, отсутствует в нем какое-либо движение (Рис.1).

Рис.1 – Начальное положение возвышенности

Предполагается, что происходит снижение значения динамического коэффициента вязкости слоя, и из-за этого происходит движение материалов слоя вниз по склону возвышенности под воздействием собственного веса. Возникает необходимость создания математической модели этого процесса, и сформулировать математическую задачу.

Для создания математической модели рассматриваемого процесса определяются основные его параметры и вводятся соответствующие обозначения. Здесь принята прямоугольная система координат, в которой X и Y - горизонтальные координаты, а Z - вертикальная координата; ось Z направлена вверх, обратно направлению вектора силы тяжести \vec{g} .

Для упрощения были использованы известные из гидродинамики допущения о «мелкой воде» [4]. Для проведения расчетов на компьютере использованы безразмерные параметры, для чего осуществлен переход к безразмерным параметрам. Проведен анализ слагаемых в безразмерных уравнениях, получены упрощенные математические зависимости, совокупность которых явилась математической моделью изучаемого процесса. Для описания свободной поверхности вязкого слоя получено следующее квазилинейное дифференциальное уравнение параболического типа в безразмерных переменных:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{ER}{3} \left[\frac{\partial}{\partial x} (u - \xi)^3 \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} (u - \xi)^3 \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \right] \quad (1)$$

Основание вязкого слоя описано следующей функцией [6-8]:

$$\xi(x, y) = (1 - f) \cdot e^{-\frac{x^2+y^2}{b}} \cdot \left[1 - \frac{2(x^2+y^2)}{b} \right] \quad (2)$$

где f - первоначальная толщина вязкого слоя.

В уравнении (1) имеется единственный безразмерный параметр $ER = \frac{\rho g H^3}{\eta U L}$, который зависит от физических и геометрических свойств вязкого слоя; где ρ - плотность материала и $\square\square\square$ динамический коэффициент вязкости слоя, g - ускорение силы тяжести, U, H, L - характерные величины: скорость, вертикальный и горизонтальный размеры слоя соответственно.

Решение уравнения (1) позволяет вычислить значения скоростей движения материалов слоя по следующим формулам:

$$\begin{cases} u_x = \frac{ER}{2} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} \cdot [(z - u)^2 - (u - \xi)^2], \\ u_y = \frac{ER}{2} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} \cdot [(z - u)^2 - (u - \xi)^2]. \end{cases} \quad (3)$$

Предполагается, что в начальный момент времени ($t = 0$), когда вязкий слой находится в состоянии устойчивого положения, его свободная поверхность была описана следующей безразмерной функцией:

$$u(x, y, 0) = e^{-\frac{x^2+y^2}{b}} \cdot \left[1 - \frac{2(x^2+y^2)}{b} \right]. \quad (4)$$

Из допущения о малости характерного вертикального размера слоя в сравнении сего характерным горизонтальным размером, можно с достаточно большой точностью предположить выполнение следующего условия:

$$u \rightarrow 0 \text{ при условии } x \rightarrow \pm\infty, y \rightarrow \pm\infty, (5)$$

Приняты следующие граничные условия:

$$\begin{cases} x = \pm d, u(\pm d, y, t) = 0; \\ y = \pm d, u(x \pm d, t) = 0; \end{cases} (6)$$

Сформулирована постановка математической задачи (1)-(6). В связи с тем, что относительно переменных x и y имеется симметрия, можно ограничиваться рассмотрением одномерной задачи. Для решения данной задачи использован конечно-разностный метод и алгоритм нелинейной расчетной схемы [9]:

$$u_i^{j+1} - u_i^j = \frac{ER}{3h} \cdot \tau \cdot [(u_{i+1}^{j+1} - \xi_{i+1})^3 \cdot \frac{u_{i+1}^{j+1} - u_i^{j+1}}{h} - (u_i^{j+1} - \xi_i)^3 \cdot \frac{u_i^{j+1} - u_{i-1}^{j+1}}{h}], (7)$$

$$i = 1, 2, 3, \dots, n; j = 1, 2, 3, \dots, m;$$

где n – количество точек по переменной x , а m – по переменной t .

Полученные алгебраические уравнения (7) являются нелинейными относительно неизвестных $u_i^j, i = 1, 2, 3, \dots, n; j = 1, 2, 3, \dots, m$. Для решения таких уравнений может быть использован итерационный метод. В данном случае вводятся следующие обозначения:

$u_i = u_i^{j+1}$ – вычисляемое в следующей итерации значение искомой функции для $j + 1$;

$w_i = u_i^{j+1}$ – вычисленное в предыдущей итерации значение искомой функции для $j + 1$;

$v_i = u_i^j$ – вычисленное значение искомой функции в предыдущий момент времени (для j).

Учитывая введенные обозначения, из формулы (7) можно получить следующую систему уравнений:

$$A_i \cdot u_{i-1} - (1 + A_i + A_{i+1}) \cdot u_i + A_{i+1} \cdot u_{i+1} = -v_i, (8)$$

$$\text{где } i = 1, 2, 3, \dots, n; j = 1, 2, 3, \dots, m.$$

Коэффициенты этой системы уравнений определены формулой:

$$A_i = \frac{ER}{3h} \cdot \tau \cdot (w_i - \xi_i)^3, i = 1, 2, 3, \dots, n. (9)$$

Итак, поставленная задача приведена к системе алгебраических уравнений (8). Для каждого значения параметра j данную систему можно рассматривать как систему уравнений с «трехдиагональной матрицей».

3. Алгоритм решения задачи

Расчетная схема, которая основана на формулах (7), представляет собой итерационный процесс. В качестве нулевого приближения для метода итерации используется значение искомой функции на предыдущем слое (j).

Внутри итерации будут выполнены следующие операции:

1. Определены значения коэффициентов системы уравнений (8) по формулам (9):

2. В прямой прогонке будут определены неизвестные коэффициенты:

$$\alpha_1 = 1; \beta_1 = 0. (10)$$

$$\begin{cases} \alpha_{i+1} = \frac{A_{i+1}}{1 + A_i + A_{i+1}}, \\ \beta_{i+1} = \frac{v_i + A_{i+1} \cdot \beta_i}{1 + A_i + A_{i+1}}, \end{cases} i = 1, 2, 3, \dots, n - 1. (11)$$

3. В обратной прогонке будут определены значения искомой функции по формулам:

$$u_n = 0; u_i = \alpha_{i+1} \cdot u_{i+1} + \beta_{i+1}, i = n - 1, n - 2, \dots, 1. (12)$$

4. Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока не будет выполнено условие заданной точности вычислений:

$$\max\{|u[i] - w[i]|\} < \varepsilon,$$

где ε – малое положительное число.

4. Численная реализация алгоритма

Проведен численный эксперимент с помощью разработанной компьютерной программы. В данном случае решение задачи зависит только от одного безразмерного параметра ER . Элементарные расчеты показали, что для большинства осадочных пород, в том числе глинистых, покрывающих значительную часть земной поверхности, порядок значений безразмерного параметра ER могут быть в пределах 0,01; 0,1; 1,0; 10. Для этих значений данного параметра были проведены расчеты.

В план численного эксперимента включены следующие данные:

- для безразмерного параметра ER приняты четыре значения: $ER = 0,01; ER = 0,1; ER = 1,0; ER = 10$;

- шаги по независимым переменным: $h = 0,002; \tau = 0,0001$;

- первоначальная толщина слоя принята постоянной и равной $f = 0,3$;

- для определения точности вычислений принято $\varepsilon = 0,0001$;

- расчеты проводились для промежутка времени $0 \leq t \leq 10$;

- промежуток по горизонтальной переменной составил $-3 \leq x \leq 3$.

Результаты численного решения задачи. В результате численной реализации алгоритма решения данной задачи получены результаты, которые представлены в виде графиков. Определены положения вязкого слоя для различных моментов времени в промежутке $0 \leq t \leq 10$ для разных значений безразмерного параметра ER . Из-за того, что при $ER = 0,01$, когда динамический коэффициент вязкости имеет достаточно большое значение, изменение первоначального положения вязкого слоя оказалось незначительным, график для этого случая здесь не представлен.

На рисунках 2-4 показаны некоторые положения вязкого слоя в момент времени $t = 10$ для значений параметра $ER: 0,01; 0,1; 1,0; 10$.

Рис. 2 – Положение вязкого слоя при $t = 10$ для $ER = 0,1$.

Рис. 3 – Положение вязкого слоя при $t = 10$ для $ER = 1$.

Рис. 4 – Положение вязкого слоя при $t = 10$ для $ER = 10$.

5. Анализ результатов

В связи с тем, что основным параметром, влияющим на рассматриваемый процесс, является изменение значения динамического коэффициента вязкости, изменение этого параметра было учтено в качестве основного фактора при исследовании данного процесса. Следовательно значения параметра ER , зависящего обратно пропорционально от динамического коэффициента вязкости, были использованы для численного эксперимента.

Из анализа численных результатов следует,

что при достаточно большом значении динамического коэффициента вязкости рассматриваемого слоя ($ER \square 0,1$ и $ER \square 0,01$) изменение первоначального состояния слоя будет незначительным. В самом деле, опускание максимальной точки (вершины) внешней поверхности слоя за промежуток времени $t \square 10$ составляет для случая, когда $ER \square 0,1$, всего на 6,15% (уменьшение от 1 до 0,9385), а для случая, когда всего на 1,09% (то же самое, от 1 до 0,9891). Для сравнения можно привести дан-

ные для $ER = 1$ и $ER = 10$. В двух последних случаях коэффициент вязкости будет иметь сравнительно небольшие значения. Опускание материалов вязкого слоя при этом будет значительным, опускание вершины слоя составит для случая $ER = 1$ около 18%, а для $ER = 10$ около 20%.

Кроме этого, следует отметить, что из-за опускания материалов слоя происходит утонение верхних частей (Фиг.4), и за счет этого процесса происходит утолщение нижних частей рассматриваемой области, где накапливаются осадочные породы, толщина которых достигает значительных размеров. Утолщение слоя осадочных пород на самом нижнем уровне (на подошве) возвышенности для различных вариантов составляли от 13,6% до 84,2%.

6. Заключение

Следует отметить, что результаты решения данной задачи позволяет теоретическое (математическое) описание механизма возникновения оползней, залегающих на возвышенных местностях. Проведена оценка изменений, происходящих из-за оползней при уменьшении коэффициента вязкости осадочных пород. Полученные результаты исследования позволяют оценить масштабы катастрофических последствий из-за возникновения оползней.

Список литературы

1. Troncone A., Conte E., Donato A. Two and three-dimensional numerical analysis of the progressive failure that occurred in an excavation-induced landslide. *Engineering Geology*. 2014; 183: 265–275. <https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2014.08.027>
2. Leroueil S. Natural slopes and cuts: movement and failure mechanism. *Geotechnique*.

2001;51(3):197–

243. <https://doi.org/10.1680/geot.2001.51.3.197>

3. Дьяченко В.В., Туркин В.А., Воробьев А.Е., Кукарцев В.В., Тынченко Я.А. Механизмы формирования оползней повышенной опасности (быстрых и протяженных). - *Горная промышленность*. - №4, 2024. - стр. 96 - 100. <https://mining-media.ru/ru/article/newtech/18888/>

4. Ержанов Ж. С. Механика тектонического развития Земли // *Известия АН СССР. – Серия геологическая*. – М.: Наука, 1973. – № 5. - С. 35 -45.

5. Bill Bruce G., Gurey Donald R., Marshal Grant A. Viscosity estimates for the crust and upper mantle from patterns of lacustire shoreline deformation in the Eastern Great Basin // *Journal of Geophysical Research*. В. – 1994. 99. Vol 11. P. 46 -58.

6. Ержанов Ж. С., Сагинов А.С., Гуменюк Г.Н., Векслер Ю. А., Нестеров Г. А. Ползучесть осадочных горных пород. – Алма-Ата: Наука, 1970. - 208 с.

7. Crosta G.B., Imposimato S., Roddeman D.G. Numerical modelling of large landslides stability and runout. *Natural Hazards and Earth System Science*. 2003;3(6):523–538. <https://doi.org/10.5194/nhess-3-523-2003>

8. Абатуров В.Г. Физико-механические свойства горных пород и породоразрушающий буровой инструмент. – Тюмень: Изд-во «Нефтегазовый университет», 2007. -238 с.

9. Остапенко В. В. О применении теории мелкой воды для моделирования волновых течений с гидравлическими борами. // *Прикладная механика и техническая физика*. - 2018, Том 82, Выпуск 4, С. 444 -458.